

MILLIY TARIXSHUNOSLIKDA BUXORO AMIRLIGINING O'RGANILISHI

Abduraxmanov Aziz

Shaxrisabz, O'zbekiston

aziz.abdurahmonov1984gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17414896>

Annotasiya. Maqolada XXI asrning yigirma yili ortda qolayotgan bir davrda, O'rta Osiyo xonliklari tarixi, xususan, Buxoro xonligi tarixini o'rganishning zaruriy ahamiyati, yoshlar onggi va qalbida milliy tariximizning real manzarasi haqida tasavvur hosil qilishda tarixiyshunoslikning ahamiyati haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar. Tarix, tarixshunoslik, manbashunoslik, xonlik, amirlik, mustaqillik, ma'naviy boyliklar, qadriyatlar, davlat, millat, tarixiy xotira, imperiya, tovarlar, savdo.

ИЗУЧЕНИЕ БУХАРСКОГО ЭМИРАТА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Абдурахманов Азиз

Шахрисабз, Узбекистан

aziz.abdurahmonov1984gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается важность изучения истории среднеазиатских ханств, в частности истории Бухарского ханства, в условиях, когда позади двадцатилетие XXI века, а также значение исторических исследований в формировании в сердцах молодежи образа реальной картины нашей национальной истории.

Ключевые слова. История, историография, источниковедение, ханство, эмират, независимость, духовное богатство, ценности, государство, нация, историческая память, империя, товары, торговля.

STUDY OF THE BUKHARA EMIRATE IN NATIONAL HISTORIOGRAPHY

Abdurakhmanov Aziz

Shakhrisabz, Uzbekistan

aziz.abdurahmonov1984gmail.com

Abstract. The article discusses the importance of studying the history of the Central Asian khanates, in particular the history of the Bukhara Khanate, in the context of the twenty years of the 21st century, as well as the importance of historical research in forming in the hearts of young people an image of a real picture of our national history.

Keywords. History, historiography, source studies, khanate, emirate, independence, spiritual wealth, values, state, nation, historical memory, empire, goods, trade.

Mustaqillik tufayli o'zbek xalqining ko'p asrlik boy tarixiy, ilmiy, madaniy va ma'naviy merosini o'rganish, undan xalqning bebaho mulki sifatida foydalanishga keng yo'l ochildi. Ma'naviy boyliklar, qadriyatlar, davlat, millat, shaxsning bebaho xazinasini va taraqqiyot manbai hisoblanadi. Aynan ushbu ma'naviy va mafkuraviy asosni mustahkamlash hamda rivojlantirishda tarix fani alohida ahamiyatga egadir. Zero, O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A. Karimov ta'kidlaganidek "...tarix millatning haqiqiy tarbiyachisiga aylanib bormoqda. Buyuk ajdodlarimizning ishlari va jasorati tarixiy xotiramizni jonlantirib, yangi

fuqarolik ongini shakllantirmoqda". I.Karimov tarixiy xotira to'g'risida fikrini davom ettirar ekan - "Tarixiy xotira tuyg'usi to'laqonli ravishda tiklangan, xalq bosib o'tgan yo'l o'zining barcha muvaffaqiyat va zafarlari, yo'qotish va qurbonlari, quvonch va iztiroblari bilan xolis va haqqoniy o'rganilgan taqdirdagina chinakam tarix bo'ladi," – degan edi.

O'zbek davlatchiligi an'analarining shakllanishida va taraqqiy etishida muhim o'rin tutgan davrlardan biri o'zbek xonliklari davri hisoblanadi. Ayniqsa, XVIII – XIX - asrlarda Buxoro amirligining siyosiy ahvoli va uning tashqi davlatlar bilan o'zaro diplomatik, iqtisodiy va boshqa sohalaridagi aloqalari turli davrlarda turlicha kasb etdi.

Buxoro amirligi va qo'shni davlatlar o'rtasidagi munosabatlarni o'rganish bu davlatlarning XVIII - XIX asrdagi tarixini o'rganish uchun ham dolzarbdir. Shunga qaramay, o'tmishda ham, hozirgi paytda ham Buxoro amirligining siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy tarixining ko'plab muammolari yetarlicha o'rganilmaganligicha qolmoqda. O'tgan asrning boshlarida jahonga mashhur sharqshunos tarixchi V.V. Bartold bu borada "XVIII-XIX asrlar Markaziy Osiyo xonliklari tarixi Sharq tarixining eng kam rivojlangan tarmoqlari qatoriga kiradi, bu esa manbalarning kamligi bilan emas, balki tadqiqotchilarning befarqligi bilan izohlanadi" deb ta'kidlagan. Bu vaqtda amirlik hududiga O'rta Osiyo va Rossiya imperiyasi tovarlarining keng kirib kelishi, shuningdek, Buxoro hunarmandchiligi va qishloq xo'jaligi buyumlarini qo'shni davlatlarga tez yetkazib berish va sotish uchun yangi imkoniyatlar ochildi.

Darhaqiqat, "xalqlarimizning ulkan tarixiy, ilmiy va ma'naviy - madaniy merosidan, iqtisodiyotlarimizning bir birini to'ldirib turishidan, intellektual salohiyat borligidan kelib chiqib, birgalikdagi sa'y-harakatlarni birlashtirish fursati keldi, deb o'ylayman va bu, shubhasiz, katta manfaat keltiradi". Mazkur holat, o'zbek davlatchiligida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan Buxoro amirligi tarixini chuqur tadqiq etish XVIII - XIX asrlarda qo'shni davlat bilan iqtisodiy va diplomatik aloqalari haqida to'liqroq, har tomonlama tadqiq etish imkonini beradi.

Mamlakatimiz va xorijiy tarixchilarning ko'plab asarlari Buxoro xonligining XVIII asrning birinchi yarmidagi siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy ahvolining turli jihatlariga bag'ishlangan. Ular o'rganilayotgan davrdagi Buxoro xonligining siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy ahvoliga oid aniq muammolarni, alohida fakt va epizodlarni o'z oldilariga bir-biriga bog'lab, mavjud materiallarni umumlashtirishni maqsad qilib qo'ymagan holda o'rgandilar. O'rganilayotgan davrga oid individual masalalar mahalliy va xorijiy tadqiqotchilarining ishlarida ko'rib chiqilgan. V. V. Bartold, Remez I.A, Semenov A.A., JI. A. Zimina, I. I. Umnyakova, O. D. Chexovich, Pugachenkova G. A. Rempel L.I, Abduraimov M.A, Jamolov K. K. va boshqa xorijiy tadqiqotchilarining ishlarida. Buxoro xalqining va butun O'rta Osiyo tarixida muhim ahamiyatga ega bo'lgan ushbu davrning ayrim jihatlar va voqealariga yangicha, boshqacharoq nazar tashlash imkonini beradi.

Buxoro xonligining XVIII - XIX asrlardagi siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli muammolari uzoq vaqt davomida tadqiqotchilarning diqqat markazida bo'lib kelgan. O'zbek, tojik, eron, rus va G'arbiy Yevropaning mashhur sharqshunos olimlarining ko'plab yirik asarlari va alohida maqolalari ana shu muammolarga bag'ishlangan. Turli yillarda yaratilgan tarixiy asarlarda Buxoro, Xiva va Kukon xonliklarining ana shu davrlardagi tarixini. jumladan siyosiy va iqtisodiy, ijtimoiy xayotini yoritib berishga katta e'tibor berilgan.

Mamlakatimizning mustaqillik ilk yillaridanoq o'z navbatida avvallari davr mafkurasi asosida yoritilgan mavzularni yangicha tadqiq etish, yondashuvlarni oshkora e'lon qilish imkoniyati tug'ildi. Shu davrda tarixchi olimlar H.Ziyoev, H.Bobobekov, A.G.Ahmadjonov va

boshqalarning ilmiy tadqiqotlari yaratildi. Ularning ishlarida Rossiya imperiyasi istilosi, uning mustamlaka siyosati, mahalliy aholi vakillarining rus mustamlakachilariga qarshi olib borgan milliy-ozodlik harakatlari masalalari ilk bora yangicha qarash va uslub hamda xolislik va ilmiylik asosida yoritish tomon yo'l tutildi. H.Ziyoev, A.G.Ahmadjonov, Sh.Vohidov, G.A. Agzamova, K.Hakimova, F.Qosimov, Q.Rajabov, O.Masalieva, F.Ochildiev, A.Xoliqulov, M.Hamidova, B.Ergashev, Sh.Yusupov, A.Odilov, R.Xoliqova va boshqa mualliflarning ilmiy tadqiqotlari mustaqillik davri mahsuli hisoblanib, ular yaratgan asarlar va maqolalarda XIX asrning ikkinchi yarmi - XX asr boshlarida Buxoro xonligi tarixining ayrim jihatlariga taaluqli masalalarga to'xtalib o'tilgan. Xususan, Sh.Vohidov Buxoro xonligi tarixiga bag'ishlangan asarlarida Buxoro xonligidagi unvon va mansablar, ularning vazifalari, davlat boshqaruvining ayrim jihatlarini yoritib bergan bo'lsa, H.Ziyoev esa Rossiya imperiyasi tomonidan Buxoroni yarim mustamlakaga aylantirilishi, uning sabablari, Rossiya tajovuziga qarshi milliy ozodlik harakatlari masalalari qalamga olingan. G.A.Agzamovanning asarlari Buxoro xonligining shaharlari, ularning xonlik siyosiy-ijtimoiy tuzumidagi o'rni, xonlik infratuzulmasidagi hissasi, iqtisodiy taraqqiyoti, arxitekturasi hamda iqtisodiy imkoniyatlari haqida keng ma'lumotlar olish uchun xizmat qiladi. A.Odilov asari Buxoroda Rossiya imperiyasi bosqini va unga qarshi xalq harakati, bu harakatda amir Muzafarxonning (1860-1885) o'g'li Abdumalik Katta To'ra hamda Kitob, Shahrisabz hokimlari Bobobek va Jo'rabeqlarning faoliyatiga bag'ishlangan. Buxoro xonligi tarixi bo'yicha mustaqillik yillarida buxorolik tarixchilar F.Qosimov, Sh.Hayitov, Q.Rajabovlar katta ishlarni amalga oshirdilar. F.Qosimov xonlik hukmdorlarining o'zbek davlatchiligi tarixidagi o'rni masalasiga e'tibor qaratgan bo'lsa, Sh.Hayitov o'zbek muhojirligi tarixi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib bordilar. Bugungi kunda tarix fanlari doktori, professor Q.Rajabov Buxoro tarixi bo'yicha bir necha loyihalarni amalga oshirib, o'z tadqiqotlarini xonlik tarixining ochilmagan sahifalariga bag'ishlamoqda. Jumladan, xonlik hukmdorlarining shaxsiy hayoti, ularning avlodlari taqdiri, xonlik hududida sovet mustamlakachilariga qarshi qurolli qarshilik harakati tarixi, uning yo'l boshchilarining shaxsiy hayoti haqida ko'plab maqola hamda risolalar e'lon qilib kelmoqda.

Ushbu jarayonlar haqida tadqiqot olib borgan tarixchi olimlar Sh.Vohidov, Muxamedjanov A.R., Valiyeva D.V., E.V.Rtveladze, M.A.Hamidova, Z.Y.Muqimov, Azamat Ziyov, D.A.Alimova, A.Sagdullayev, G'ulomov X.G., Xoliqova R., Odilov A.A., O'Mavlonov, J.M.Shodiyev, Rajabov Q., A.B. Xolikulov, A. Erqo'ziyev, B.T. Tojiyev, Ochildiyev F.B. va boshqalar tomonidan o'rganilgan. Masalan, Sh.Vohidovning yozishicha, Buxoro davlatida XVIII asrning ikkinchi yarmidan boshlab mang'it sulolasining namoyandalari hukmronlik qilgan

Biroq bu vaqtgacha yaratilgan asarlarda asosiy maqsad xonliklar tarixining u yoki bu sohasini yoritib berishga qaratilgan bo'lsada, ularda masalaga yondashuvning har-xilligi e'tiborni tortadi. Ayrim tarixiy asarlar o'z xususiyatlari, asarlar mualliflarining masalaga yondashuvlari va voqealarning yoritilish darajasi hamda tarixshunoslik masalalari turlicha. Bunda Buxoro amirligi tarixini davrlashtirish xususiyatlarini hisobga olgan holda, har bir davrning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, malum davrlarga bo'lib tahlil etilgan.

Ma'lumki, Buxoro xonligi Markaziy Osiyodagi eng yirik davlat tuzilmasi hisoblangan. U mintaqadagi barcha davlat va xalqlar tarixida doimo hal qiluvchi rol o'ynagan. Buxoro amirligining siyosiy va iqtisodiy markazi-Buxoro shahri edi.

Turkiy-mo'g'ul hukmdorlari sulolasining keyingi va oxirigisi – mang'itlarning hokimiyat tepasiga kelishi bilan bunda tarixiy me'yorlarga ko'ra, o'rta asr klassik davlati davlat

boshqaruvida, ijtimoiy-iqtisodiy hayotda va madaniy an'analarni saqlashda bir xil an'analar umuman saqlanib qoldi, bunda hal qiluvchi rol hamon tojiklarga tegishli edi.

Mang'itlar sulolasining dastlabki va killari tomonidan amalga oshirilgan islohotlar o'z navbatida, mamlakatni birlashtirish va aholi turmush tarzini yengillashtirishda muayyan darajada ijobiy ahamiyat kasb etgan. Agar Buxoro amirligi davlatchiligi taraqqiyotini davrlashtirish asosida o'rganadigan bo'lsak, uni ikki bosqich rivojlanganligini ko'rish mumkin. Birinchi bosqich – dastlabki to'rt mang'it hukmdorlari Muhammad Rahim, Muhammad Doniyolbiy, amir Shohmurod, amir Haydarning davlatni shakllantirish va rivojlantirish borasidagi siyosiy huquqiy, iqtisodiy hamda madaniy-ma'rifiy sohadagi faoliyat davrini o'z ichiga oladi. Buxoro amirligi taraqqiyotining ushbu bosqichini siyosiy - huquqiy, diniy, madaniy hayot, tashqi diplomatiya va tashqi savdo masalalarida ijobiy natijalarga erishilgan davr sifatida e'tirof etish mumkin. Mang'itlar sulolasining asoschisi Muhammad Rahim (1747-1759) o'z hukmronligini dastlab, mamlakatni mustahkamlash hamda davlat uchun muhim bo'lgan mustaqil yoki yarim mustaqil holatga kelib qolgan ma'muriy-hududiy birliklarni qayta birlashtirishga harakat qilishdan boshlagan. Muhammad Rahim Buxoro amirlari orasida mamlakatning barcha hududida muayyan darajada tinchlikni saqlay olgan, davlatning chegaralarini mustahkamlagan hamda tashqi dushmanlardan himoya qilgan yagona davlat boshlig'idir. U mamlakatni birlashtirishda muayyan darajada to'siq bo'lib turgan Afg'oniston davlati bilan sulh shartnomasini (1750yil) imzolashga erishadi.

Muhammad Rahim davlatni boshqarishning eng maqbul usuli sifatida o'zi tomonidan shakllantirilgan “yangi davlat” (sulola, davlat, hukumat, hokimiyat, taqdiridagi baxtli burilish)ni ko'rsatadi. Tarixnavis Somiy ham Muhammad Rahimni saxiy, mehribon, oliyjanob hamda jazolashda qat'iy qaror qabul qiluvchi hukmdor sifatida ta'riflaydi.

Buxoro hukmdorlari, ularning tarixiy shaxsiga baho berish maqsadida ular haqida bugungi kunga qadar ko'plab tadqiqotlar yaratilgan. Ayniqsa, mustamlaka davri adabiyotlarida Buxoro hukmdorlari shaxsi qora bo'yoqlar orqali faqatgina tanqid ostiga olinib, go'yoki ular xech qanday tadbirni amalga oshira olmaydigan kaltabin, qonxor hukmdor sifatida tasvirlangan. Aslida ham sobiq sovet tuzumining tarixni qora ranglarda tasvirlashdan maqsadi ham, millatni o'zligini yo'qotish, uning ajdodlariga bo'lgan mehrini so'ndirishdan iborat edi Buxoro xonligi tarixi bo'yicha 1920 yilgacha yozilgan asar va maqolalarda, garchi bir tomonlama fikr va mulohazalar bildirilganligi, hamda o'sha davr Rossiya imperiyasi istilochilik kayfiyatini aks ettirgan bo'lishiga qaramay, mavzuni o'rganish borasidagi ahamiyati kattadir. Zero, tarixning jonli guvohi sifatida ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda bevosita ishtirok etgan mualliflar asarlari Buxoro xonligi tarixi haqida ayrim qimmatli ma'lumotlar bera oladi. XXI asrning yigirma yili ortda qolayotgan bir davrda, O'rta Osiyo xonliklari tarixi, xususan, Buxoro xonligi tarixini o'rganish yangi bosqichga ko'tarildi.

Xulosa qilib aytganda, mamlakatimiz tarixini o'rganish va ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishda nafaqat milliy tarixshunoslik, balki horijiy manbalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “Markaziy va Janubiy Osiyo: mintaqaviy bog'liqlik. Tahdidlar va imkoniyatlar” <https://president.uz/uz/lists/view/4483> mavzusidagi xalqaro konferensiyadagi nutqi. 16.07.2022 //

2. В.В.Бартольд. Отчет о командировке в Туркестан, с. 234.; Семенов А.А. К истории дипломатических сношений между Россией и Бухарой // Известия АН УзССР., 1951. - № I. 87. – С. 85-95;
3. Shodiyev J. Buxoro amirligi davlatchiligining rivojlanishi. T.; TDYUI nashriyoti, 2010. – b.13
4. Зиё Азамат. Ўзбек давлатчилиги тарихи. – Т.: Шарқ, 2000. – Б.281
5. Муқимов З. Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тарихи. – Т.: Адолат, 2004. – Б.207.
6. Ўзбекистон миллий давлатчилик назариясининг ҳуқуқий асослари. 2-китоб / М.М.Файзиев, З.Муқимов, Х.Т.Одилқориев ва бошқ; Бош муҳаррир Р.Рўзиев. – Т.: Фалсафа ва ҳуқуқ институти, 2005. – Б.132